

BOSMA REKLAMA: AN'ANAVIY MARKETINGNING BARQAROR QUROLI YOKI O'TIB KETGAN TREND?

Gayberdiyeva Nodira Toxir qizi

MRDI 1-kurs magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15284505>

Annotatsiya. Bosma reklama raqamli marketingning jadal rivojlanishiga qaramay, o'z dolzarbligini yo'qotganmi? Ushbu maqolada bosma reklamaning afzalliklari, uning auditoriyaga ta'siri va zamonaviy marketing strategiyalaridagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, bosma reklamaning barqarorligi va u kelajakda o'z relevansiyasini saqlab qola oladimi yoki yo'qmi, muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: bosma reklama, an'anaviy marketing, marketing strategiyalari, reklama samaradorligi, bosma media, raqamli reklama, auditoriya ta'siri, reklama trendi, reklama kelajagi.

Abstract. Has print advertising lost its relevance despite the rapid development of digital marketing? This article analyzes the advantages of print advertising, its impact on the audience, and its place in modern marketing strategies. It also discusses the sustainability of print advertising and whether it will maintain its relevance in the future.

Keywords: print advertising, traditional marketing, marketing strategies, advertising effectiveness, print media, digital advertising, audience impact, advertising trends, future of advertising.

Аннотация. Несмотря на бурное развитие цифрового маркетинга, потеряла ли печатная реклама свое значение? В данной статье анализируются преимущества печатной рекламы, ее влияние на аудиторию и ее роль в современных маркетинговых стратегиях. В нем также обсуждается устойчивость печатной рекламы и останется ли она актуальной в будущем.

Ключевые слова: печатная реклама, традиционный маркетинг, маркетинговые стратегии, эффективность рекламы, печатные СМИ, цифровая реклама, воздействие на аудиторию, рекламные тенденции, будущее рекламы.

Raqamli marketingning jadal rivojlanishi fonida bosma reklamaning kelajagi haqida ko'plab savollar tug'iladi. Ko'pgina kompaniyalar onlayn reklamalarga ko'proq e'tibor qaratmoqda, lekin bosma reklama hali ham samaradorligini yo'qotmagan.

Raqamli marketing - bu mahsulot va xizmatlarni tadbiiq qilish uchun Internet va kompyuterlar, mobil telefonlar va internetga ulanadigan boshqa raqamli texnologiyalardan foydalanadigan marketing tarkibiy qismidir. Uning 1990 va 2000-yillardagi rivojlanishi brendlar va korxonalarining marketing uchun texnologiyadan foydalanish usullarini o'zgartirib yubordi. Raqamli platformalar marketing rejalari va kundalik hayotga tobora ko'proq kiritila boshlaganligi sababli va odamlar jismoniy do'konlarga tashrif buyurish o'rniga raqamli qurilmalardan tobora ko'proq foydalanishlari sababli, qidiruv tizimini optimallashtirish qidiruv tizimi marketingi kontent marketing, influenzer marketing, kontentni avtomatlashtirish, kampaniya marketingi, ma'lumotlarga asoslangan marketing, elektron tijorat marketingi, ijtimoiy media marketingi, to'g'ridan-to'g'ri email marketingi, display reklama qilish, elektron kitoblar va optik disklar, o'yinlar kabi kombinatsiyalaridan foydalanish odatiy holga aylandi. Raqamli

marketing televidenie, mobil telefonlar qayta qo‘ng‘iroqlar va ushlab turilgan mobil qo‘ng‘iroq ohanglari kabi raqamli medialarni taqdim etuvchi Internetdan tashqari kanallarni ham qamrab oladi. Internetdan tashqari kanallarni ham qamrab olish raqamli marketingni onlayn reklama qilish ilmidan ajratib turadi. Ya‘ni, raqamli marketing internetdan tashqari ba‘zi sanab o‘tilgan internetsiz platformalarni o‘z ichiga qamrab olishi bilan u „onlayn reklama qilish“dan farqlanadi.¹

Ko‘pkina kampaniyalar va shu kabi korxonalar reklamaning online shakliga judayam katta e‘tibor qarata boshladi bu esa hozirgi davrga kelib bosma reklama bilan online raqamli reklamani kuchlarini tenglashtirib qo‘ymoqda. Shuni aytib o‘tish kerakki bosma reklama raqamli marketingga bemalol tengma – teng rivojlanishdan to‘xtagani yo‘q. Samaradorlik jihatidan 2 reklama turi ham zamonaviy dunyoda o‘z o‘rniga ega. Faqatgina reklamani qay tarzda, qanday vizuallashtirish murojaat qilayotgan dizayner yoki SMM mutaxassislariga bog‘liq bo‘lib, zamonaviy internet olamida yuzaga chiqara olishi muhim hisoblanadi. Albatta raqamli reklama va bosma reklamaning ham o‘ziga yarasha afzalliklari va kamchiliklari mavjuda va ularni o‘rganib chiqamiz:

Bosma Reklamaning Afzalliklari

Ishonchlilik va obro‘ – Gazeta va jurnallarda e‘lon qilingan reklama auditoriyada ishonch uyg‘otadi.

Fokuslangan auditoriya – Maxsus jurnallar va gazetalar orqali maqsadli mijozlarga yetib borish mumkin.

Jismoniy ta‘sir – Chop etilgan reklama qo‘lda ushlab ko‘rish va o‘qish imkoniyatini beradi, bu esa ma‘lumotni yaxshiroq eslab qolishga yordam beradi.

Uzok muddatli ta‘sir – Bosma reklama internetdagi reklamalardan farqli o‘laroq, uzoq vaqt saqlanib qolishi mumkin.

Bosma reklama asosan afisha, gazeta, banerlarda va ko‘zimiz bilan kuzatib bir korhona yoki foydali ma‘lumot olayotganimizda o‘z ta‘sir kuchini ko‘rsatadi. Shu bilan bir qatorda bosma reklama insonlarni zangori ekranlardan juda ham yaxshi himoya va insonlarning ongida uzoq vaqt eslanilishi o‘sha korxonaning rivojlanishiga hissa qo‘shayotgan bo‘ladi. Har bir narsani bir foydali va kamchiliklari bo‘lgani singari bu bosma reklamaning ham kamchiliklari birozgina farq qiladi:

Bosma Reklamaning Kamchiliklari

Yuqori xarajatlar – Chop etish va tarqatish raqamli reklamalarga qaraganda qimmatroq bo‘lishi mumkin.

O‘lchash qiyinligi – Raqamli marketing vositalari kabi aniq natijalarni o‘lchash imkoniyati kamroq.

Cheklangan auditoriya – Bosma reklama internet reklamasiga nisbatan kamroq odamga yetib borishi mumkin.

Ba‘zi kichik korxonalar yoki endigani ish boshlagan ish joylari bosma reklama orqali mahsuloti yoki o‘zlari haqidagi ma‘lumotlarni atrofda jamiyatga butunlay yetkazib berisholmaydi. Sababi bosma reklama ma‘lum bir hajimli bo‘ladi va yetarli kattalikda bo‘lmasa insonlar uzoq masofadan kuzatolishmaydi, afisha yoki yo‘l chetidagi reklama dastaklarida esa reklama qilish juda ham qimmatga tushurishi aniq. Raqamli marketingda qancha inson qiziqish bildirgani va qabul qilishgani aniq ko‘rsatiladi, bosma reklamada esa buni aniqlashtirish birmuncha qiyin. Shu bilan bir qatorda bosma reklama bir insonga yetib borsa ikkinchi insonga

¹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Raqamli_marketing

to'laqonli so'z bilan yetkazib berilmaydi ya'ni raqamli reklama singani jo'natish tugmasi yo'q. Shunday insonlar bor reklama banerlariga juda kam e'tibor qaratishadi bunday holatda raqamli reklama afzaldir. Biron bir tibbiyot markazlari, o'quv dargohlarida bu bosma reklama juda ham foydali bo'lib kutish zallarida aynan osha korxonada haqida ko'plab ma'lumot olishlari % yuqori. Chunki bunday dargohlarda ko'plab insonlar kimnidir kutishadi yoki novbatni kelishini kutayotganda atrofdagi banerlarni ko'zdan kechirish orqali vaqtlarini ham foydali ham unumli ketkazishganini his qilishadi.

Doimiy ishxonada yoki o'qishda, yo'lda vaqtlarini sariflayotgan odamlar uchun raqamli reklama turlari juda ham tez va samarali ommaga tarqalishi orqali korxonani rivojlantirishi mumkin. Chunki bunday insonlar uchun ko'chaga chiqib banerlarni, gazetalarni o'qib ma'lumot olish vaqtni bekor sarflash deb tushunishadi. Aynan shu joyida o'tirgan holda hojlagan nuqtadan tavar sotib olishi, kampaniyalar haqida ma'lumot olishi raqamli marketingni jaddallashib borishiga hissa qoshishadi. Shu orqali brendni vizuallashtirish va ommaga tez yetkaza olish har bir korxonani asosiy vazifasi sifatida ma'lakali SMM mutaxassislariga talab ortmoqda.

Zamonaviy raqamli marketingning asosiy maqsadlaridan biri bu brend haqida xabardorlikni oshirishdir, mijozlar va keng jamoatchilik ma'lum bir brendni qanchalik bilishi va tan olishidir. Brend xabardorligini oshirish raqamli marketingda va umuman marketingda muhim ahamiyatga ega, chunki uning brend idrokiga va iste'molchi qarorlarini qabul qilishga ta'siri yuqori bo'ladi. Brenddan xabardorlik, shuningdek, brend va uning xususiyatlari bilan tanish bo'lganligi sababli iste'molchilarning xavf-xatarni baholashiga va ularning sotib olish qaroriga bo'lgan ishonchiga ta'sir qilishi mumkin. Raqamli marketing strategiyalari iste'molchilar orasida brend xabardorligini oshirish uchun bir yoki bir nechta onlayn kanallar va usullardan (omnichannel) foydalanishni o'z ichiga olishi mumkin.²

Raqamli Marketingning Afzalliklari va Kamchiliklari

Afzalliklari:

1. **Keng auditoriyaga yetib borish** – Internet orqali butun dunyo bo'ylab auditoriyaga tez va samarali tarzda yetib borish mumkin.
2. **Nishonlangan reklama** – Foydalanuvchilarning qiziqishlari va xatti-harakatlariga asoslangan holda aniq auditoriyani maqsad qilish imkoniyati mavjud.
3. **Tahlil qilish va kuzatish imkoniyati** – Google Analytics, Meta Ads va boshqa vositalar orqali reklamanning samaradorligini real vaqtda kuzatish mumkin.
4. **Tezkor va oson tahrirlash** – Reklama kampaniyalarini istalgan vaqtda o'zgartirish va moslashtirish imkoniyati mavjud.
5. **Interaktivlik va mijozlar bilan aloqada bo'lish** – Ijtimoiy tarmoqlar va veb-saytlar orqali mijozlar bilan bevosita muloqot qilish imkoniyati.
6. **Nisbatan arzonligi** – An'anaviy reklama (TV, radio, bosma reklama) bilan solishtirganda, raqamli marketing ko'pincha arzonroq bo'ladi.

Yuqoridagi ma'lumotlar oz bo'lsadabizyoshlarga tanish va biz bu afzalliklardan foydalanganmiz hamda foydalanib kelmoqdamiz. SHu asnoda haqiqatdan ham jamiyat uchun foydali tomonlari talaygina masalan: biz online reklama orqali erkin CV ma'lumotlarimiz orqali ishga joylashishimiz, ish haqida yoki ma'lum universitet,institutlar haqida yetarlicha ma'lumot to'plashimiz va foydalanishimiz mumkin. Agar bizning visual olamimiz kuchli bo'lmaganda kitob o'qib yoki gazeta orqali ko'p ma'lumot ololmasdik hamda vaqtimiz ham bunchali tejalmas edi. Albatta atrofimizda foydali reklamalardan ajralib turgan holda keraksiz , sifatli reklamalarga

² Каримова+М+Каримов+Х.pdf

ko'zingiz tushgan bo'lishi mumkin ammo kerakli manbani ajratish bilimlari shakillanib borayotganini inobatga olishimiz darkor.

Kamchiliklari:

1. **Internetga qaramlik** – Raqamli marketingning samaradorligi internet aloqasi va texnologik infratuzilmaga bog'liq.
2. **Reklama ko'pligi sababli e'tiborsizlik** – Foydalanuvchilar ortiqcha reklamalar tufayli e'tibor bermasligi yoki reklamalarni blokirovka qilishi mumkin.
3. **Raqobat kuchaygan** – Bozor raqobatbardosh bo'lib, samarali natijaga erishish uchun ko'proq mablag' va kreativ yondashuv talab etiladi.
4. **Maxfiylik muammolari** – Foydalanuvchilar ma'lumotlarining xavfsizligi bilan bog'liq muammolar paydo bo'lishi mumkin.
5. **Brend imidjiga zarar yetkazish xavfi** – Salbiy izohlar yoki noxush kontent sababli kompaniyaning obro'si zarar ko'rishi mumkin.
6. **Doimiy o'zgarish va yangilanish zarurati** – Algoritmalar, texnologiyalar va trendlar tez o'zgaradi, shuning uchun doimiy ravishda moslashish kerak.

Raqamli marketing hozirgi davrda eng samarali marketing vositalaridan biri bo'lsa ham, u bilan muvaffaqiyatli ishlash uchun to'g'ri strategiya va doimiy rivojlanish zarur. Kundan kunga vizual olam glaballashuv jarayonida ko'plab reklamar jamiyat tomonidan e'tirozlarga sabab bo'lishi mumkin. Buning sababi reklamalarning haddan ziyod ko'pligi, foydalanuvchining ko'z atrofida sifatsiz va sifatli reklamalarning ko'pligi buning natijasida atrofdagi yoki ekranlardagi reklamalardan foydalanmaslikka hamda e'tiborsizlikka olib kelmoqda. Savol bo'lishi kumkin, Qanday reklamalar shiddat bilan rivojlanayotgan olamda doim mijozlarni jalb qiladi yoki qanday marketing sabab jamiyat ko'zini charchatmaydi? Bu savol barcha dizaynerlarni haligacha o'ylantirib, ko'plab tajribalarni sinab ko'rishga undab kelmoqda. Avvalam bor insonlarga nima tez eslab qolinsa aynan osha uzoq vaqt insonning xotirasidan harakatlantiriladi. Asosan reklamaning strategiyasi, brend imtji, u necha yoshlar uchunligi, dizayn soddaligi va ishonililigi muhim. Insonlar dangasa bo'lib ular uzundan uzun yozuvli reklamarga e'tiborsiz faqatgina o'qilishi osson, fotolari odatiy yani ishonchli afishalarga doim e'tiborlidir.

Raqamli marketingda brendga nisbatan bir kishi foyda ololmasa brennga spam bosidhi yoki notogri izohlar yozishi orqali korhonaning ishinchini yo'qotish mumkin, chunki bir inson foyda olmagan bolsa boshqalarni gap-so'z bilan ishontirish qiyin va ortiqcha yana o'zgartirishlar kiritishga olib keladi.

Xulosa

Bosma reklama an'anaviy marketing vositasi sifatida hali ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan bo'lsa-da, raqamli marketingning rivojlanishi unga nisbatan ancha qulay va tezkor variantlarni taqdim etmoqda. Har bir biznes o'z maqsad va auditoriyasiga qarab bosma yoki raqamli reklamadan foydalanish bo'yicha qaror qabul qilishi kerak. Kelajakda bosma va raqamli marketing bir-birini to'ldiruvchi elementlar sifatida rivojlanib borishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev S. "Marketing asoslari" – Toshkent: Fan, 2019.
2. Xasanov R. "Raqamli iqtisodiyot va biznes" – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
3. O'zbekiston Respublikasi Marketing Assotsiatsiyasi. "Marketing va reklama strategiyalari" – Toshkent, 2020.
4. Ismoilov O. "Reklama va PR texnologiyalari" – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2018.

5. www.marketing.uz – O‘zbekistondagi marketing va reklama yangiliklari veb-sayti.
6. www.strategy.uz – O‘zbek biznes va marketing strategiyalari bo‘yicha tahliliy maqolalar.